

ECV 001/2024

Convênio ECTI

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

**Relatório de caracterização da base de dados de
consumo de energia e características das edificações
para avaliação do DEO-PROCEL**

Código: CB3E-T1-RT-07

Versão: 01

Data: 06/10/2025

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de Recurso: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
[http:// enbpar.gov.br/](http://enbpar.gov.br/)

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/PROCEL

Gerente de Edificações, Indústria, Comércio e Selo PROCEL	George Alves Soares
Fiscal Titular	Myrthes Marcele Farias dos Santos
Fiscal Suplente	Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação:	Prof. Roberto Lamberts, PhD Profa. Ana Paula Melo, Dra.
Pesquisadores A:	Matheus Geraldi Mateus Bavaresco
Pesquisadores B:	Natasha Hansen Gapski Pereira Brenda da Costa Loeser
Pesquisadores C:	Igor Sartori Schlichting Anthony Aliardi Ellen Casanova

Ficha Técnica deste documento

Trabalho:	Trabalho I - Desenvolvimento do DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais
Objetivo:	Desenvolvimento da Certificação DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais de pelo menos 7 tipologias.
Metas:	Benchmarking energético operacional modelado, incluindo modelagem da estrutura de integração de qualidade do ambiente interno e satisfação dos usuários, de 7 tipologias.
Atividade:	Propor a estrutura para incluir dados de conforto no DEO; a partir da avaliação das informações relacionadas à qualidade ambiental e à satisfação dos usuários nos seus espaços de trabalho, propor uma escala para avaliação e benchmark.
Produto:	02 (dois) Relatórios de acompanhamento dos resultados relativos aos bancos de dados nacionais de consumo energético e de satisfação dos ocupantes e desenvolvimento da escala de avaliação e benchmark de pelo menos 7 tipologias. [PARCIAL]

Como citar:

GAPSKI, N.; SCHLICHTING, I. S.; LOESER, B.; ALIARDI, A.; CASANOVA, E.; GERALDI, M.; BAVARESCO, M.; MELO, A. P.; LAMBERTS, R. Relatório de caracterização da base de dados de consumo de energia e características das edificações para avaliação do DEO-PROCEL. Relatório Técnico. **Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024**. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19093976>

SUMÁRIO

Lista de Tabelas.....	2
Lista de Figuras	3
APRESENTAÇÃO	4
1. INTRODUÇÃO	5
2. MÉTODO	6
2.1. Tipologias e atividades.....	7
2.2. Estrutura da base de dados	8
2.2.1. Atributos de tipologia.....	9
2.2.2. Protocolo de inserção de novos dados.....	10
2.3. Dados provenientes de banco de dados.....	10
2.4. Dados provenientes de auditorias energéticas	13
2.5. Estimativa das áreas construídas por SIG	15
2.6. Caracterização da base de dados.....	17
3. RESULTADOS	22
3.1. Análise da Área	22
3.2. Análise do Consumo.....	24
3.3. Atributos de Tipologia.....	27
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	30
REFERÊNCIAS	31
APÊNDICE A - Estrutura da base de dados	32

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Descrição dos tipos de dados e parâmetros da base de dados do estoque	6
Tabela 2 – Atividades por tipologia	7
Tabela 3 – Atributos desejáveis por tipologia	9
Tabela 4 – Mapa de auditorias energéticas da base de dados do estoque	13
Tabela 5 – Quantidade de registros por tipologia e fonte	18
Tabela 6 – Quantidade de registros por tipologia e região do Brasil	20
Tabela 7 – Resumo de dados de área construída por tipologia de edificações	22
Tabela 8 – Estatísticas descritivas das áreas de edificações por tipologia	23
Tabela 9 – Média e mediana de consumo e EUI anual por tipologia	24
Tabela 10 – Disponibilidade de dados por atributo.	27
Tabela 11 – Estrutura da base de dados.	32

Lista de Figuras

Figura 1 – Fluxograma do método automático de estimar as áreas por SIG.	16
Figura 2 – Distribuição anual de registros por tipologia na base de dados do estoque.	20
Figura 3 – Histograma das áreas construídas por tipologia.	23
Figura 4 – Distribuição do EUI anual por tipologia e região do Brasil.	26
Figura 5 – EUI médio mensal por tipologia.	27

APRESENTAÇÃO

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL** E **“PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA.**

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto;
- Trabalho I;
- Trabalho II;
- Trabalho III;
- Trabalho IV.

Este documento integra o Trabalho I. Apresenta-se neste documento o Relatório de caracterização da base de dados de consumo de energia e características das edificações para avaliação do DEO-PROCEL.

1. INTRODUÇÃO

A caracterização do estoque de edificações constitui uma etapa fundamental da metodologia para o desenvolvimento das equações de benchmark. Seu objetivo é identificar e compreender o padrão construtivo, operacional e de consumo energético das edificações, com base em estudos de caso reais da tipologia a ser modelada. As informações coletadas em campo contribuem para o refinamento dos arquétipos, a definição dos tipos de sistemas e padrões de uso considerados nas simulações, a calibração dos modelos e, posteriormente, para as análises de sensibilidade e validação das equações de *benchmark*.

A análise de banco de dados é realizada a partir de informações disponibilizadas por fontes públicas ou por parceiros. Essa etapa permite caracterizar a tipologia típica das edificações no Brasil, delineando as principais características construtivas, estatísticas de consumo de energia e a relação dessas características com a região geográfica, abrangendo um conjunto extenso de edificações.

As auditorias energéticas, por sua vez, consistem em levantamentos de dados realizados por meio de visitas técnicas às edificações auditadas. Busca-se compreender as especificidades e variações inerentes a uma amostra representativa, enriquecendo a caracterização do estoque derivada da análise de bancos de dados. Dessa forma, adiciona-se uma perspectiva mais detalhada da realidade. No âmbito deste trabalho, foram revisadas auditorias energéticas realizadas em estudos anteriores. Essas auditorias têm como objetivos medir o desempenho energético das edificações alvo, identificar seus usos finais de energia e propor medidas de eficiência energética aplicáveis, conforme os princípios da norma ISO 50002 (ABNT, 2014).

Este relatório objetiva caracterizar os dados disponíveis de edificações das tipologias englobadas no sistema DEO-Procel. Os dados são categorizados em dois tipos: banco de dados e auditorias energéticas. Registram-se neste relatório todos os métodos utilizados para a realização destas análises, bem como as principais variáveis identificadas para cada tipologia.

2. MÉTODO

A base de dados do projeto é composta por informações provenientes de bancos de dados e de auditorias energéticas. A Tabela 1 resume os parâmetros de interesse de cada um dos tipos. Os bancos de dados visam compilar um grande volume de informações sobre o consumo de energia em diferentes regiões do Brasil, permitindo uma análise abrangente das variações climáticas. Já as auditorias energéticas, com seu maior nível de detalhe em um número menor de edificações, contribuem para a compreensão de aspectos específicos de cada tipologia.

Tabela 1 – Descrição dos tipos de dados e parâmetros da base de dados do estoque

Dados provenientes de banco de dados:	Parâmetros disponíveis: <ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de energia da edificação; 2. Identificação da edificação; 3. Localização da edificação; 4. Características gerais da edificação; 5. Atributos da edificação associados à tipologia.
Dados provenientes de auditorias energéticas:	Parâmetros disponíveis: Além de parâmetros presentes no banco de dados, as auditorias incluem informações acerca do uso de equipamentos, iluminação e cargas específicas de cada edificação auditada.

A partir dos dados provenientes de banco de dados de parceiros e das auditorias energéticas, foi criada a base de dados do estoque de edificações. Esta base tem como objetivo compilar informações sobre o consumo de energia, características gerais e atributos de edificações comerciais de diferentes tipologias em todo o Brasil, unificando as informações relevantes de cada fonte em uma única estrutura.

A base de dados foi concebida seguindo princípios para garantir sua confiabilidade e integridade. Primeiramente, a rastreabilidade assegura que a fonte e o identificador de cada edificação sejam claramente registrados, permitindo localizar a informação original, se necessário. Em segundo lugar, a anonimidade evita a divulgação de informações sensíveis, de acordo com os termos de uso de cada parceiro e fonte de dados. Por fim, o princípio da qualidade garante que a base seja construída apenas com dados consistentes. Assim, houve uma etapa de limpeza prévia, removendo erros de entrada de dados evidentes, como falhas de preenchimento ou digitação e dados duplicados.

O método de desenvolvimento da base de dados é descrito a seguir, mostrando como diversas fontes e técnicas foram integradas para criar uma base robusta de dados do estoque de edificações. A Seção 2.1 apresenta as tipologias e atividades contempladas pelo projeto DEO-PROCEL. A Seção 2.2 detalha a estrutura da base, discutindo os parâmetros de interesse e a relevância de cada tipo de dado. A Seção 2.3 resume os dados provenientes de banco de dados, apresentando as fontes e principais considerações para a inserção na base de dados do estoque. Em seguida, a Seção 2.4 resume as auditorias energéticas, com foco nas suas fontes e nos métodos aplicados. Para suprir a falta de dados completos em algumas edificações, a Seção 2.5 explica como a área construída foi estimada por meio de um Sistema de Informação Geográfica (SIG).

2.1. Tipologias e atividades

As tipologias de interesse seguem as definições do relatório “Compatibilização de definição das tipologias de avaliação da INI-C e do DEO-PROCEL e revisão dos valores de referência para cargas internas” (Loeser et al., 2025). Além das tipologias definidas no relatório, a base de dados do estoque incluiu a tipologia de Shopping Center, pelo entendimento de que um Shopping Center tem funcionamento e usos típicos específicos, que incluem diversas tipologias, como varejo e serviços, reunião de público e serviços de alimentação.

Associado à tipologia, e reconhecendo a diversidade de usos e operação dentro de uma mesma tipologia, foi criado o parâmetro “atividade”, a fim de especificar melhor cada edificação da base. Por exemplo, uma edificação de teatro é classificada com a tipologia de “Reunião de Público” com atividade de “Teatro” na base de dados do estoque. Estas informações permitirão analisar a representatividade de cada atividade na construção do benchmarking, evitando que uma atividade super representada seja utilizada sem ressalvas. Além disso, reconhece-se que a atividade pode explicar a variação no consumo de energia de edificações de uma mesma tipologia. A Tabela 2 apresenta as tipologias e atividades presentes na base de dados do estoque. Esta lista não é fixa e pode ser aprimorada conforme a inclusão de dados de novas atividades. A Tabela 2 também mostra a abreviação utilizada para cada tipologia, que será utilizada na estrutura da base de dados do estoque na inserção dos atributos.

Tabela 2 – Atividades por tipologia

Tipologia	Abreviação	Atividades
Escritórios	ESC	Administrativa, Agência Bancária, Condomínios Prediais
Educacional	EDU	Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Ensino Superior, Outra
Hospedagem	HOT	Acolhimento, Albergue, Hotel, Outra
Varejo e Serviços	VAR	Varejo, Serviços
Serviços de alimentação	ALI	Restaurante, Padaria, Serviços de alimentação
Supermercados e Mercados	SUP	Açougue, Bebidas, Frios, Hipermercado, Mercearia, Supermercado, Verduraria
Reunião de público	REP	Associação, Biblioteca, Boliche, Centro Cultural, Circo, Clube, Danceteria, Esportiva, Jogos, Museu, Parque, Religiosa, Teatro, Outra
Terminais de transporte	TET	Rodoviária, Aeroporto, Terminal de integração
EAS - Atenção básica	EAS	Policlínica, Posto de saúde
EAS - Atenção especializada	HOS	Hospital, UPA
Shopping Center	-	-

2.2. Estrutura da base de dados

A estrutura da base de dados do estoque inclui os cinco parâmetros apresentados no Quadro 1: Consumo de energia da edificação; identificação da edificação; localização da edificação; características gerais da edificação; e atributos da edificação associados à tipologia. O Apêndice A apresenta a estrutura completa da base de dados com suas definições. A seguir, serão discutidos os principais parâmetros e um breve protocolo para orientar a inserção de novos dados.

Para que um dado seja incluído na base, ele precisa atender a requisitos mínimos que garantem sua utilidade e relevância. Os elementos obrigatórios para qualquer entrada são:

- **Consumo de energia:** A edificação deve ter pelo menos um valor de consumo de energia, anual ou mensal, expresso em kWh. A ausência dessa informação impede a inclusão do dado. O consumo anual é essencial para a avaliação de eficiência energética operacional, enquanto os valores mensais permitem uma análise mais detalhada da sazonalidade. Juntamente com os consumos, o **ano** a que eles se referem também é obrigatório.
- **Tipologia:** a categoria de uso da edificação deve ser claramente identificada.
- **Estado:** indica o estado federativo em que a edificação está localizada.
- **Área:** A **área construída** da edificação permite a normalização do consumo, já que o uso de energia costuma ser proporcional ao tamanho da edificação. Indicadores como o EUI (Energy Use Intensity) provêm da relação entre o consumo e a área construída.

Além desses elementos obrigatórios, a base inclui informações adicionais que enriquecem a análise. Os dados desejáveis incluem:

- **Localização:** As informações de localização da edificação incluem campos de **região** (definidos automaticamente com base no **Estado**), de **município**, **endereço** e coordenadas geográficas (**latitude** e **longitude**). Dados de localização mais detalhados não são obrigatórios, entretanto, são desejáveis caso a área não seja conhecida, pois permitem estimar a área com base em SIG (Seção 2.5). O preenchimento do município também permite a correlação do consumo com as zonas climáticas brasileiras.
- **Ano de consumo:** O ano em que o consumo foi aferido deve ser especificado. Essa informação auxilia a identificar a influência de fatores externos, como variações climáticas anuais ou eventos como a pandemia de COVID-19, que impactaram significativamente o consumo em diversas tipologias.
- **Atividade:** Embora a tipologia seja obrigatória, a especificação da atividade da edificação, se disponível, é importante para uma análise mais refinada.
- **Número de funcionários:** Indica a ocupação fixa da edificação, oferecendo uma noção do porte do empreendimento.
- **Número de andares e número de elevadores:** Esses parâmetros atuam como indicadores das características físicas da edificação.
- **Taxa de ocupação:** É o percentual médio anual (de 0 a 100) da razão entre a ocupação total disponível da edificação e a ocupação efetivamente ocorrida. Por exemplo, em uma edificação de hospedagem,

se a capacidade total de hospedagem é de 100 quartos por mês, e houve a ocupação de 80 quartos no mês, a taxa de ocupação é de 80% naquele mês.

- **Horas de ocupação:** Indica por quantas horas por dia de funcionamento a edificação é utilizada, variando de 0 a 24.
- **Cargas especiais:** É o somatório da potência (em Watt) dos equipamentos com consumo elevado de energia, geralmente vinculados à atividade da edificação (como aparelhos hospitalares, caixas eletrônicos, equipamentos industriais de cozinha, entre outros).

A base de dados é compilada em formato .XLSX, sendo a planilha “dados” a base de dados em si e a planilha “dicionário” que apresenta a definição de cada coluna. Posteriormente, para análise dos dados e visualização na interface do PowerBi, a base é transformada em formato CSV. Arquivos em CSV são menores e mais adequados para tratar bases de dados extensas, enquanto em XLSX facilita a inserção de dados em relação à padronização do formato.

2.2.1. Atributos de tipologia

Também fazem parte da estrutura da base de dados os atributos de tipologia. Os atributos representam características específicas de cada tipologia que se relacionam diretamente com o consumo de energia da edificação. Esses atributos foram selecionados com base em informações que costumam ser facilmente disponíveis para cada tipo de empreendimento. Por exemplo, em hospitais, o número de leitos é um dado frequentemente conhecido e serve como um importante indicador do porte e da taxa de ocupação. A Tabela 3 detalha os atributos desejáveis para cada tipologia. As tipologias de escritório e shopping center, por sua vez, não possuem atributos próprios.

Tabela 3 – Atributos desejáveis por tipologia

Tipologia	Nº Atributo	Definição
Educacional	1	quantidade de alunos
	2	quantidade de salas de aula
	3	quantidade de laboratórios
Hospedagem	1	número de quartos
Varejo e Serviços	1	área de estoque (%) - 0 a 100
	2	área de vendas (%) - 0 a 100
Serviços de alimentação	1	refeições servidas por mês
	2	número de lugares/cadeiras
Supermercados e Mercados	1	quantidade de <i>freezers</i>
	2	quantidade de câmaras frias
	3	área de estoque (%) - 0 a 100
	4	área de vendas (%) - 0 a 100
Reunião de público	1	lotação máxima
	2	número de cadeiras

Tipologia	Nº Atributo	Definição
Terminais de transporte	1	movimentação anual de passageiros
	2	movimentação anual de cargas
	3	movimentação anual de veículos
EAS - Atenção básica	1	quantidade de atendimentos por mês
EAS - Atenção especializada	1	quantidade de leitos total
	2	quantidade de leitos (internação geral)
	3	quantidade de leitos (hospital-dia/observação)
	4	quantidade de leitos (UTI)

2.2.2. Protocolo de inserção de novos dados

Para garantir a integridade e a utilidade da base de dados de consumo de edificações, a inserção de novos registros deve seguir alguns critérios. Cada nova entrada exige o fornecimento de informações obrigatórias e consistentes, como o estado (sempre abreviado e com letras maiúsculas), o consumo (sempre em kWh), a área construída (em metros quadrados) e a tipologia da edificação. A classificação da tipologia deve aderir às definições pré-estabelecidas (Loeser *et al.*, 2025). Em relação à atividade, é essencial verificar as atividades já existentes na base para evitar a criação de novos itens correlatos.

Além disso, para manter a qualidade e a rastreabilidade, os dados inseridos devem ser facilmente verificados. Isso inclui a identificação clara da fonte de onde foram extraídos, com os dados brutos salvos na pasta “Fontes”. Caso seja necessário algum ajuste nos dados originais, é fundamental documentar essas alterações, de preferência deixar essa documentação em um arquivo na mesma pasta do dado bruto. Para as demais variáveis, preencher os campos com informações desejáveis, deixando os campos sem dados em branco. De modo geral, cada campo deve seguir o formato pré-definido (Apêndice A).

A consistência dos dados declarados deve ser avaliada caso a caso. Alguns erros comuns nos dados de consumo incluem a repetição de consumo mensal por mais de três meses e variações abruptas de grandeza. Por exemplo, se o consumo foi de 500 a 1.000 kWh em todos os meses, mas caiu para 5 kWh em agosto, esse dado mensal deve ser tratado como um dado espúrio e, neste caso, deletado da base.

2.3. Dados provenientes de banco de dados

O desenvolvimento da base de dados do estoque compreende a reunião de diversas fontes de dados, assegurando que as informações sejam compatíveis e que contenham as informações de interesse: tipologia, área e consumo de energia anual. Os dados incluídos na base de dados do estoque provêm das seguintes fontes:

- Replace Consultoria

Os dados da Replace Consultoria incluem as tipologias de supermercados (Supermercados e Mercados) e shopping centers (Shopping Center) de várias localidades do Brasil. A base de dados inclui a área

construída e o consumo de energia. Quanto ao consumo de energia, a maioria dos estabelecimentos inclui o consumo em kWh em uma resolução mensal a partir de 2016 até 2024.

- Cidades Eficientes

O programa Cidades Eficientes também disponibilizou a base de dados das cidades do Rio de Janeiro e de Florianópolis para a construção da base de dados do estoque. Na base de dados, essa fonte foi simplificada para apenas “Cidades”. Os dados incluem diversas tipologias administradas pelo poder público, as quais foram reclassificadas ou excluídas da base conforme as definições de Loeser *et al.* (2025). Nesta reclassificação, edificações com atividades administrativas foram classificadas como tipologia de escritório e atividade de “Administrativo Público”. Em relação aos consumos, também em resolução mensal, de 2019 a 2024, sendo que normalmente no ano de 2024 o consumo foi apresentado até o mês de abril. Em parte dos estabelecimentos constam informações da área da edificação. Os bancos de dados, tanto do Rio de Janeiro quanto de Florianópolis, apresentam a localização de cada edificação, com nome da rua e número. Esta informação possibilitou a obtenção de algumas áreas faltantes por SIG.

- Solicitações de acesso à informação

Os dados provenientes de solicitações individualizadas de acesso à informação incluem dados de consumo de energia mensal de edificações da tipologia EAS - Atenção especializada. Na base de dados do estoque, a fonte dos dados provenientes dessas solicitações foi assinalada com “LAI”, fazendo referência à Lei de Acesso à Informação. Os dados não incluem as áreas das edificações, mas são identificados por nome e endereço. Dentre estes dados estão os disponibilizados pela EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), de hospitais públicos universitários para os anos de 2020 a 2023. Os dados da EBSEH incluem apenas o consumo de energia anual.

- Dados META

O Projeto META é uma iniciativa da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) para coletar dados e fortalecer instituições públicas, visando alavancar os setores de energia para o crescimento econômico, social e ambiental sustentável do Brasil. Os dados disponíveis são referentes ao ano de 2015 e incluem desde informações básicas, como localização, área e consumo de energia mensal, até dados mais específicos, como número de funcionários, número de elevadores, número de quartos e leitos, entre outros. Primeiramente, as edificações da base do META foram compatibilizadas em relação às tipologias e atividades do projeto DEO-PROCEL.

A tipologia de “Educação e Atividades de Suporte à Educação” pelo META é compatível com “Educação” do DEO-PROCEL. Deste segmento foram excluídos dados de formação de condutores e escolas de esportes. O nível de ensino foi registrado em atividade. A tipologia de “Hospedagem” inclui dados do segmento “Alojamento” e de atividades de atenção à saúde com alojamentos do META, que incluem orfanatos, residências geriátricas, albergues assistenciais, entre outros. Essas edificações foram consideradas mais alinhadas com a definição da tipologia de hospedagens.

Do segmento “Hospital e Pronto-Socorro” do META, análogo à “EAS - Atenção especializada”, foram deletados os CNAEs de UTI e atendimentos móveis. Esta tipologia inclui informação do número de leitos, mas sem especificar o tipo (internação geral, hospital-dia ou UTI). Foi considerado que os leitos desta base se referem à internação geral. Analogamente, na tipologia de “Serviços de alimentação” foram excluídos serviços ambulantes.

Os supermercados e mercados têm informação do número de freezers, câmaras frias e do percentual de área de estoque e de vendas. Todas essas foram registradas como atributos. A base do META ainda tem informações das tipologias de varejo e serviços, escritório e reunião de público. As atividades das edificações de reunião de público são variadas e incluem atividades religiosas, bibliotecas, museus e esportivas. Dentre as atividades de escritórios, os CNAEs de Bancos comerciais; Bancos múltiplos com carteira comercial; Cooperativas de crédito mútuo; Cooperativas centrais de crédito; Caixas econômicas; Sociedades de crédito, financiamento e investimento; Sociedades de crédito imobiliário; Associações de poupança e empréstimo; Correspondentes de instituições financeiras; Caixas eletrônicos; e Casas lotéricas foram considerados “Agência Bancária”.

Ainda em relação ao banco de dados do META, foram identificados dados de consumo mensal duplicados em diferentes tipologias. Estes dados foram excluídos da base devido à impossibilidade de identificar a qual edificação aquele consumo pertence.

- Dados DEO anteriores

As bases dos Projetos DEO anteriores também foram utilizadas. Delas fazem parte dados de parceiros, como a Via Varejo, com dados de consumo e área de edificações de varejo. A AccorInvest, com dados de consumo de energia mensal, número de quartos, área construída, entre outros parâmetros em hospedagens. O SENAC, SENAI e a USP também têm dados presentes na base, com edificações da tipologia educacional e atributos de tipologia como número de salas de aula e laboratórios.

A base de dados de escritórios e edifícios corporativos dos Projetos DEO anteriores é formada por uma compilação de *benchmarking* de escritórios, desenvolvida pelo CBCS e Mitsidi, e de dados provenientes de diversas fontes do setor como iTower, Tishman, C&W, BR Properties, CTE e JLL. A base inclui informações de localização abrangendo diversos estados do Brasil, área útil e consumo de energia anual. No entanto, a disponibilidade dos dados é variável, com uma quantidade significativa de registros incompletos, sem área construída ou de consumo mensal detalhado. Os dados de consumo referem-se principalmente ao período entre 2010 e 2012. Uma característica desta base é o tratamento dos dados, em que indicadores como o consumo anual, calculado pela soma dos consumos mensais, ou a área condicionada, calculada pelo produto da porcentagem de área condicionada e área útil, foram, em alguns casos, calculados a partir de outras métricas. Adicionalmente, a base contém atributos mais específicos como número de funcionários, de andares e de elevadores, fornecendo um detalhamento maior para uma parte das edificações.

Ainda, os projetos anteriores compreendem uma base de dados robusta de agências bancárias, em parceria com o Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica. Em relação à base das agências bancárias, notou-se uma grande quantidade de erros nos dados de consumo: valores que se repetiam em três ou mais meses na mesma edificação ou valores idênticos em linhas consecutivas, que indicam erros de preenchimento

ou cópia de dados. Assim, uma etapa de limpeza inicial foi realizada para corrigir os erros mais evidentes. Na sequência, para cada edificação e ano de dados, foram utilizados métodos estatísticos (o intervalo interquartil - IQR) para identificar e remover valores muito discrepantes. A base de agências bancárias também inclui informações de quantidade de ATMs (Caixas Eletrônicas), que foram incluídas na base de dados do estoque na coluna de cargas especiais, multiplicando a quantidade pela potência média de um ATM, de 250 W.

2.4. Dados provenientes de auditorias energéticas

A fonte de dados de Auditorias Energéticas consolida informações coletadas em projetos anteriores do DEO, além de incorporar novas referências. As auditorias são categorizadas por método, seja ele baseado em análise de projeto ou em levantamentos de campo (*in loco*), e seus detalhes são apresentados na Tabela 4 que identifica a tipologia, a atividade e a fonte de cada registro.

Tabela 4 – Mapa de auditorias energéticas da base de dados do estoque

Tipologia	Atividade	Quant.	Identificação	Método	Fonte
Escritório	Agência Bancária	2	São José de Piranha	Análise de projeto	Banco do Brasil
			São Luis Gonzaga	Análise de projeto	Banco do Brasil
Hospedagem	Hotel	6	Pullman	Visita in loco	ACCOR
			Ibis BUDGET Paraíso	Análise de projeto	ACCOR
			Novotel Morumbi	Análise de projeto	ACCOR
			Ibis Interlagos	Análise de projeto	ACCOR
			DaLapa Design Hotel	Análise de projeto	Referência Bibliográfica
			Hotel Ciribaí	Análise de projeto	Referência Bibliográfica
	Albergue	1	Albergue Caminho do Rei	Análise de projeto	Referência Bibliográfica
Shopping	Shopping	1	Shopping Campo Grande - BRMalls	Análise de projeto	Referência Bibliográfica
Supermercado e Mercado	Supermercado	2	Macromix Atacado - da Capão Canoa	Análise de projeto	Referência Bibliográfica
			Casa Fiesta	Análise de projeto	Referência Bibliográfica

Tipologia	Atividade	Quant.	Identificação	Método	Fonte
Varejo e Serviços	Varejo	7	Loja Pinheiros	Análise de projeto	Referência Bibliográfica
			Loja Brasilândia	Análise de projeto	Referência Bibliográfica
			Loja Sorocaba	Análise de projeto	Referência Bibliográfica
			Loja Aparecida de Goiânia	Análise de projeto	Referência Bibliográfica
			Loja Jd Ângela	Análise de projeto	Referência Bibliográfica
			Drogaria	Visita in loco	DEO-CBCS
			Projeto - Pescados	Visita in loco	DEO-CBCS
Serviços de Alimentação	Restaurante	3	Restaurante FSP	Visita in loco	USP
			Restaurante IFMG	Visita in loco	IFMG campus Bambuí
			Restaurante Química USP	Análise de projeto	USP
Educacional	Ensino Infantil	5	CEI Cantinho dos Anjos	Análise de projeto	Referência Bibliográfica
			Maria Barreiros	Visita in loco	Cidades Eficientes
			NEIM Costeira	Visita in loco	Cidades Eficientes
			NEIM Hassis	Visita in loco	Cidades Eficientes
			NEIM Santo Antonio de Padua	Visita in loco	Cidades Eficientes
	Ensino Fundamental e Médio	5	Escola Estadual Padre Antão - SP	Análise de projeto	Referência Bibliográfica
			EBM Almirante Carvalhal	Visita in loco	Cidades Eficientes
			EBM Beatriz de Souza Brito	Visita in loco	Cidades Eficientes
			EBM João Alfredo Rohr	Visita in loco	Cidades Eficientes

Tipologia	Atividade	Quant.	Identificação	Método	Fonte
			EBM Maria Conceição Nunes	Visita in loco	Cidades Eficientes
			POLI Elétrica	Visita in loco	USP
			POLI Metalúrgica e de Materiais e POLI Minas	Visita in loco	USP
	Ensino Superior	5	POLI Mecânica, Naval e Mecatrônica	Visita in loco	USP
			POLI Civil	Visita in loco	USP
			FEA	Visita in loco	USP
EAS - Atenção especializada	Hospital	1	Hospital Universitário USP	Análise de projeto	USP
EAS - Atenção básica	Posto de Saúde	1	Centro de Saúde Geraldo P. Souza	Visita in loco	DEO-CBCS

Os dados provenientes de auditorias energéticas compilam informações de diversas tipologias, sendo a tipologia educacional a com maior quantidade de edificações. A base de dados contém atributos como localização, área da edificação e número de funcionários, embora alguns dados de entrada tenham sido sinalizados como potencialmente inconsistentes e, conseqüentemente, não utilizados, por exemplo, 100 funcionários para 120 m².

O consumo de energia é apresentado em resolução mensal, com períodos de um ano que variam de 2014 a 2024. A qualidade desta informação é detalhada, diferenciando em alguns casos valores "fornecidos" de valores de "estimativa". A metodologia para obtenção de dados é mais detalhada, com atributos como quantidade de quartos, leitos e salas de aula identificados. Os dados de auditorias energéticas também incluem anotações sobre o tratamento dos dados, como a correção de informações de localização ou a consideração de múltiplos prédios em um único registro. Para as auditorias que não forneciam a área condicionada, foi possível determinar utilizando a área útil das edificações e a porcentagem de área útil condicionada.

2.5. Estimativa das áreas construídas por SIG

Nos casos em que a área das edificações não foi disponibilizada diretamente pelas fontes de dados, a área construída pode ser estimada a partir da localização por meio de duas abordagens:

- Levantamento automático com bases de dados geográficas: Este método utiliza informações de plataformas como OSM Buildings (<https://osmbuildings.org/>) e Open Buildings (<https://sites.research.google/gr/open-buildings/>). Essas ferramentas fornecem dados georreferenciados de edificações que podem ser processados automaticamente para extrair as áreas de implantação.

- b) Levantamento individual via imagens de satélite (Google Earth Pro): Para situações específicas, como as áreas dos hospitais da EBSERH, o levantamento foi realizado manualmente utilizando imagens de satélite e ferramentas do Google Earth Pro. Essa opção se mostrou necessária devido à particularidade dos grandes complexos hospitalares. Frequentemente, essas instituições englobam múltiplas edificações e possuem um número elevado de pavimentos, o que impacta significativamente a área construída total. O método automático, por não considerar a verticalização das edificações e exigir um recorte prévio por município (inviável para hospitais espalhados em diferentes cidades), tenderia a subestimar a área de forma significativa e não se aplicaria eficientemente a esse cenário.

A Figura 1 ilustra o fluxograma do método automático empregado para associar endereços de bancos de dados a áreas do Open Buildings. Este processo busca os polígonos (representações de edificações) mais próximos dos pontos (coordenadas geográficas) do seu banco de dados, exigindo etapas de processamento em ambas as fontes de dados.

Figura 1 – Fluxograma do método automático de estimar as áreas por SIG.

O Open Buildings é uma base de dados global que contém polígonos de edificações, com suas áreas e pontuações de confiança, estimadas por imagens de satélite (Sirko *et al.*, 2021). Para otimizar o processamento, iniciamos recortando a área de interesse, o que reduz significativamente o tamanho do arquivo. Em seguida, aplicamos um filtro para reter apenas os polígonos com pontuação de confiança acima de 0,80 e áreas superiores a 25 m².

Paralelamente, o banco de dados, contendo as informações de localização, é importado para o Google MyMaps a fim de extrair as coordenadas geográficas precisas para cada edificação. Com a lista desses pontos e o arquivo georreferenciado dos polígonos do Open Buildings, um algoritmo em Python no QGIS é utilizado para encontrar o polígono mais próximo de cada ponto, associando assim a área correspondente.

É importante notar que este método possui limitações. Mesmo com o levantamento automático, algumas áreas podem apresentar imprecisões significativas. Isso pode ocorrer tanto por erros na localização fornecida quanto por inconsistências no próprio arquivo Open Buildings, que nem sempre contém todas as áreas edificadas corretamente, especialmente em regiões de alta densidade construtiva. Para mitigar essas questões, uma etapa de pós-processamento é crucial: as áreas levantadas são comparadas com outras da mesma tipologia na base de dados do seu estoque, permitindo o descarte de dados espúrios e garantindo maior confiabilidade.

2.6. Caracterização da base de dados

Com o objetivo de consolidar e expandir os dados de projetos anteriores, a base de dados do estoque foi criada para reunir informações de edificações de diversas tipologias e fontes. Cada um dos 34.732 registros presentes na base corresponde à combinação única de uma edificação e um ano de dados, sendo possível que uma mesma edificação tenha múltiplos registros ao longo do tempo. Esta seção descreve a situação atual dessa base, que visa não apenas reunir dados existentes, mas também enriquecer os atributos de cada tipologia. A Tabela 5 apresenta uma visão geral das tipologias e fontes que compõem o estoque.

Observa-se uma grande concentração em algumas fontes: por exemplo, Agências Bancárias (11.618) e Cidades Eficientes (12.070) representam juntas mais de 65% do total. Em relação às tipologias, escritórios e educacionais são as melhores representadas em termos de quantidade, ambas ligadas às fontes anteriormente citadas. Outras fontes apresentam contribuições significativas, como o Projeto META, com presença diversificada em várias tipologias, e a Replace Consultoria, voltada principalmente para o setor de supermercados e shopping centers. Em contraste, algumas fontes aparecem de forma muito pontual, com poucos registros (como Tishman e iTower com um único registro em cada). No geral, a base combina grandes levantamentos setoriais com contribuições pontuais, o que traz diversidade, mas também certa concentração em grupos dominantes.

Tabela 5 – Quantidade de registros por tipologia e fonte

Fonte	Escritório	Educacional	Hospedagem	Varejo e Serviços	Serviços de alimentação	Supermercado e Mercado	Reunião de público	Terminal de transporte	EAS - Atenção básica	EAS - Atenção especializada	Shopping Center	Total por fonte
Cidades	842	9189		12			290	14	1469	254		12070
AgenciasBancarias	11618											11618
META	1734	257	486	1467	881	748	359		443	86		6461
Replace						3207					166	3373
SENAC		200	6									206
<i>Benchmarking</i> Escritórios	193											193
USP		187										187
LAI										151		151
ViaVarejo				89							12	101
Petrobras	93	4	2									99
Auditoria	2	26	13	7	4	8			1	2	1	64
C&W 2012	55											55
BRProperties	47											47
CTE	35											35
JLL	22											22
SENAI		21										21
ACCOR			21									21
Banco Amazônia	6											6

Fonte	Escritório	Educacional	Hospedagem	Varejo e Serviços	Serviços de alimentação	Supermercado e Mercado	Reunião de público	Terminal de transporte	EAS - Atenção básica	EAS - Atenção especializada	Shopping Center	Total por fonte
Tishman	1											1
iTower	1											1
Total	14649	9884	528	1575	885	3963	649	14	1913	493	179	34732

Em relação à quantidade de registros por ano, a Figura 2 apresenta o número de edificações com dados na base por ano e por tipologia. Nota-se que os registros mais antigos concentram-se quase exclusivamente em edifícios de escritórios, da base de dados de Agências Bancárias, sendo esta tipologia dominante até 2014. Há também um volume de 193 dados desta tipologia sem ano definido, que aparece em uma categoria de ano vazio do gráfico. A partir de 2015, observa-se uma diversificação maior, com entrada de outras tipologias como hospedagem, EAS - atenção especializada, serviços de alimentação, supermercados e shopping centers. Nos anos mais recentes (2018 em diante), a distribuição torna-se mais uniforme entre diferentes tipologias, com destaque para educacional, EAS e supermercados.

Figura 2 – Distribuição anual de registros por tipologia na base de dados do estoque.

A distribuição em território nacional, por sua vez, revela uma pouca representatividade de edificações do norte do país. A Tabela 6 mostra a quantidade de registros por região do Brasil e tipologia. A região sudeste é a que possui maior quantidade de dados em todas as tipologias, exceto terminal de transporte, sendo shopping e hospedagem as tipologias com menos registros, mas com quantidades ainda muito acima das outras regiões. Em relação ao terminal de transporte, a base contém apenas alguns registros de terminais de integração de Florianópolis, provenientes da fonte Cidades Eficientes. Este quantitativo ressalta a necessidade de expansão da base de dados nas regiões norte e centro-oeste do país e na tipologia de terminal de transporte.

Tabela 6 – Quantidade de registros por tipologia e região do Brasil

Tipologias	Região						Total
	Centro-Oeste	Nordeste	Norte	Sudeste	Sul	Não identificada	
Escritório	995	1730	496	8600	2764	64	14585
Educacional	15	69	13	9291	492	4	9880
Hospedagem	46	87	21	278	94	2	526
Varejo e Serviços	128	228	38	832	349		1575
Serviços de alimentação	67	122	19	497	180		885
Supermercado e Mercado	318	863	163	1627	986	6	3957
Reunião de público	24	67	6	394	158		649

Tipologias	Região						Total
	Centro-Oeste	Nordeste	Norte	Sudeste	Sul	Não identificada	
Terminal de transporte					14		14
EAS - Atenção básica	27	60	15	1536	275		1913
EAS - Atenção especializada	38	75	16	321	43		493
Shopping Center	20	8		124	27		179
Total	1678	3309	787	23500	5382	76	34732

3. RESULTADOS

3.1. Análise da Área

A base de dados do estoque tem informações da área construída para a maioria das edificações nela presentes. A Tabela 7 mostra o percentual de edificações com informações de área construída por tipologia. As edificações de terminal de transporte incluem somente terminais de integração e nenhuma delas tem informação da área dessas edificações. A tipologia de reunião de público apresenta informações completas de área para 77% das edificações da base de dados DEO-Procel. As demais tipologias têm percentual de edificações com área maior do que 95%. Ressalta-se que as informações de áreas provêm de diferentes fontes, elas podem ser declaradas pelos responsáveis pela edificação, levantadas pelo projeto da edificação, ou estimadas por SIG (Seção 2.5). Cada método de levantamento da área está associado a um nível de incerteza, sendo a análise de projeto o mais confiável.

Tabela 7 – Resumo de dados de área construída por tipologia de edificações

Tipologia	Total edificações	Edificações com área construída	Percentual de edificações com área (%)
EAS – Atenção Básica	970	956	98,6
Educacional	3697	3640	98,5
Escritório	10410	9895	95,1
Hospedagem	517	516	99,8
EAS – Atenção Especializada	217	213	98,2
Reunião de público	469	361	77,0
Serviços de alimentação	884	884	100,0
Shopping	26	26	100,0
Supermercado e Mercado	1234	1229	99,6
Terminal de transporte	7	0	0,0
Varejo e Serviços	1525	1520	99,7

A Figura 3 apresenta histogramas de frequência das áreas construídas de cada tipologia, exceto terminal de transporte, pela ausência de dados. Observa-se que cada tipologia apresenta distribuição própria. Nota-se na tipologia de shopping, por exemplo, uma grande concentração de áreas maiores do que 50.000 m². As tipologias de EAS atenção especializada e supermercado apresentam distribuições que envolvem desde edificações menores, até 100 m², até maiores do que 10.000 m². As EAS atenção básica, escritório, hospedagem e reunião de público apresentam áreas predominantemente até 5.000 m². As tipologias de serviços de alimentação e varejo, por sua vez, têm predominância de áreas construídas de até 500 m², com poucas edificações acima disso.

Figura 3 – Histograma das áreas construídas por tipologia.

A Tabela 8 apresenta estatísticas descritivas das áreas de cada tipologia, evidenciando grande variabilidade entre os grupos. O desvio-padrão elevado em algumas categorias, como escritórios e hospedagem, sugere forte heterogeneidade nas dimensões, possivelmente pela diversidade de portes desses empreendimentos. Essa dispersão reforça a importância de considerar o porte do empreendimento durante a análise de consumo de energia.

Tabela 8 – Estatísticas descritivas das áreas de edificações por tipologia

Tipologia	Média	Desvio Padrão	1º Quartil	Mediana	3º Quartil
EAS - Atenção Básica	997,0	1382,4	337,0	844,0	1193,0
Educacional	1893,2	2049,2	716,1	1340,4	2334,5
Escritório	1064,6	5390,3	280,0	536,0	916,0
Hospedagem	1569,2	4116,0	196,8	500,0	965,0
EAS - Atenção Especializada	14246,1	22638,4	1271,0	7500,0	20158,9

Tipologia	Média	Desvio Padrão	1º Quartil	Mediana	3º Quartil
Reunião de público	562,4	1144,3	75,0	300,0	400,0
Serviços de alimentação	212,1	381,4	75,0	120,0	150,0
Shopping	110228,5	57374,5	74732,0	104476,0	144264,5
Supermercado e Mercado	6962,9	8413,7	1532,0	6201,2	9124,0
Varejo e Serviços	320,0	756,8	50,0	75,0	350,0

3.2. Análise do Consumo

O consumo energético das edificações presentes na base de dados do estoque foi analisado pelo consumo anual, considerando separadamente cada tipologia e região do Brasil. O foco no consumo anual se deve à maior disponibilidade de dados na base, além de sua compatibilidade com o método de *benchmarking* do projeto DEO-Procet. Para complementar a análise, a área construída foi incorporada por meio do cálculo do EUI (*Energy Use Intensity*), um indicador que expressa o consumo de energia por unidade de área. Nos casos em que a área construída não estava disponível, utilizou-se a área útil para o cálculo do EUI.

A Tabela 9 apresenta a média e a mediana do consumo de energia e o EUI anual por tipologia. Notam-se médias e medianas muito discrepantes, especialmente no consumo anual, que não leva em consideração a área da edificação. Tipologias como Reunião de público e Serviços de alimentação apresentam valores médios muito superiores à mediana, sugerindo a presença de unidades com consumo extremamente elevado. Por outro lado, tipologias como Educacional e Shopping mostram médias e medianas mais próximas, indicando maior homogeneidade. Esses contrastes refletem diferenças estruturais e operacionais entre os tipos de edifícios, reforçando a necessidade de análises segmentadas para estratégias de eficiência energética.

Tabela 9 – Média e mediana de consumo e EUI anual por tipologia

Tipologia	Consumo (kWh)		EUI (kWh/m ²)	
	Média	Mediana	Média	Mediana
EAS - Atenção Básica	92783,5	78320,0	123,1	92,7
Educacional	68198,7	32400,0	34,1	24,9
Escritório	330871,0	85792,5	191,1	157,7
Hospedagem	139964,3	22507,0	109,7	45,4
EAS - Atenção Especializada	2307162,0	1005869,0	201,6	185,7
Reunião de público	55490,3	12505,5	147,7	41,7
Serviços de alimentação	31504,7	13733,0	301,0	131,9
Shopping	10332790,0	10126411,7	106,3	101,7
Supermercado e Mercado	2332878,0	2276769,1	423,8	381,7
Terminal de transporte	14591,9	7422,0	-	-
Varejo e Serviços	16380,2	3834,5	108,5	44,5

A Figura 4 apresenta a distribuição do EUI anual por tipologia e região do Brasil. Nota-se que os supermercados e mercados possuem as maiores médias de EUI, sobretudo nas regiões nordeste e sudeste. A tipologia de reunião de público apresenta mediana inferior a 100 kWh/m² em todas as regiões, exceto no norte, onde a baixa quantidade de dados (apenas seis registros) eleva a média e compromete a representatividade. Além disso, essa tipologia abrange atividades heterogêneas, o que pode explicar padrões distintos de consumo e reforça a necessidade de análises mais detalhadas por atividade.

Na tipologia de escritório, a mediana do EUI anual é maior nas regiões norte e nordeste e mais baixa nas regiões sudeste e sul, sendo intermediário o EUI mediano na região centro-oeste. O clima mais quente das regiões norte e nordeste pode explicar o maior consumo nessas regiões, pois aumenta a necessidade e o consumo de condicionadores de ar para resfriamento. As edificações de escritórios são as com maior quantidade na base de dados, o que aumenta a representatividade (confiabilidade) dos dados desta tipologia.

Em todas as tipologias, os diagramas de caixa evidenciam valores atípicos (*outliers*) com EUI significativamente acima da maioria das observações. Esses valores podem indicar edificações com consumo de energia atipicamente elevado, possivelmente associados a baixa eficiência energética, ou ainda resultar de inconsistências de medição e registro.

Figura 4 – Distribuição do EUI anual por tipologia e região do Brasil.

O consumo mensal pode ser utilizado para verificar se há sazonalidade em relação ao consumo de energia, ou seja, se há períodos de maior e menor consumo. Tipologias como as educacionais, por exemplo,

costumam ter ocupação reduzida nos períodos de férias escolares. As variações de temperatura do ar ao longo do ano também podem estar relacionadas com o consumo de climatização. A Figura 5 mostra graficamente o EUI médio mensal para cada tipologia. Novamente, a tipologia de terminal de transporte não está representada no gráfico, pois suas edificações não possuem informações das áreas, impossibilitando o cálculo do EUI.

Em relação às variações sazonais, observa-se que as tipologias de supermercado, EAS atenção especializada e atenção básica têm EUI médios mais baixos nos meses de inverno (junho, julho e agosto), e mais altos nos meses de verão (dezembro, janeiro, fevereiro e março). A tipologia de escritório também apresenta um EUI menor entre julho e setembro. As demais tipologias apresentam EUI mensais mais regulares durante o ano.

Figura 5 – EUI médio mensal por tipologia.

3.3. Atributos de Tipologia

A análise da disponibilidade de dados dos atributos cadastrais por tipologia revela uma acentuada disparidade na disponibilidade de informações na base de dados. A tipologia de Hospedagem se destaca com a maior quantidade de informações, como mostra a Tabela 10, em que o atributo "número de quartos" está presente em 68,18% dos registros, indicando ser uma métrica bem consolidada. Em seguida, a tipologia de Serviços de alimentação também exibe um nível de completude relevante, com o "número de lugares/cadeiras" informado para 41,36% das edificações.

Tabela 10 – Disponibilidade de dados por atributo.

Tipologia	Nº Atributo	Definição	Quantidade	Percentual de registros com atributo (%)
Educativo	1	quantidade de alunos	6	0,04
	2	quantidade de salas de aula	519	3,54

Tipologia	Nº Atributo	Definição	Quantidade	Percentual de registros com atributo (%)
Hospedagem	3	quantidade de laboratórios	179	1,22
	1	número de quartos	360	68,18
Varejo e Serviços	1	área de estoque (%)	0	0
	2	área de vendas (%)	0	0
Serviços de alimentação	1	refeições servidas por mês	0	0
	2	número de lugares/cadeiras	366	41,36
Supermercados e Mercados	1	quantidade de freezers	474	11,96
	2	quantidade de câmaras frias	385	9,71
	3	área de estoque (%)	363	9,16
	4	área de vendas (%)	363	9,16
Reunião de público	1	lotação máxima	0	0
	2	número de cadeiras	170	26,19
Terminais de transporte	1	movimentação anual de passageiros	0	0
	2	movimentação anual de cargas	0	0
	3	movimentação anual de veículos	0	0
EAS - Atenção básica	1	quantidade de atendimentos por mês	0	0
EAS - Atenção especializada	1	quantidade de leitos total	33	6,69
	2	quantidade de leitos (internação geral)	0	0
	3	quantidade de leitos (hospital-dia/observação)	0	0
	4	quantidade de leitos (UTI)	2	0,41
Geral		número de funcionários	11508	33,13
		número de andares/pavimentos	459	1,32
		número de elevadores	458	1,32
		taxa de ocupação (%) - 0 a 100	160	0,46
		horas de operação por dia - 0 a 24	102	0,29

Em contrapartida, outras tipologias apresentam uma representatividade de dados significativamente inferior. Categorias como Reunião de público e Supermercados e Mercados exibem uma completude moderada a baixa, com seus principais atributos registrados em uma faixa que varia de 9% a 26%. O cenário é ainda mais acentuado para as tipologias Educacional e EAS - Atenção especializada, cujos atributos

fundamentais, como "quantidade de salas de aula" (3,54%) e "quantidade de leitos total" (6,69%), apresentam baixíssima frequência. Nota-se, ainda, a ausência total de registros para os atributos selecionados nas tipologias de Varejo e Serviços, Terminais de transporte e EAS - Atenção básica, indicando uma lacuna informacional completa para estas categorias.

Adicionalmente, a análise contempla atributos gerais, aplicáveis a múltiplas tipologias. Dentre estes, o "número de funcionários" se destaca com uma disponibilidade de dados expressiva de 33,13%, figurando como uma das métricas mais presentes na base. Em contraste, os outros atributos gerais como "número de elevadores" (1,32%) e "taxa de ocupação" (0,46%) apresentam uma disponibilidade baixa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório detalhou o desenvolvimento da base de dados do estoque de edificações comerciais brasileiras, criada no âmbito do projeto DEO-Procel. O objetivo principal é fornecer uma estrutura robusta para análises de desempenho energético operacional. Com onze tipologias e uma ampla variedade de atividades, a base inclui um grande número de edificações de diferentes regiões e zonas climáticas do Brasil, com dados de consumo em resolução mensal e anual, o que permite avaliar a sazonalidade e a evolução do consumo de energia.

A base de dados é um sistema dinâmico e sua atualização contínua é fundamental. As análises iniciais já revelam a necessidade de expandir a representatividade de edificações na região norte do país e, em relação às tipologias, de aumentar a quantidade de dados de terminais de transporte. Atualmente, a base também carece de um número significativo de dados nos atributos gerais e específicos de tipologia, reforçando a importância de coletar e inserir mais informações detalhadas para uma melhor caracterização das edificações.

As auditorias energéticas de projetos DEO anteriores já foram incluídas na base, mas é necessário conduzir e inserir novas auditorias para as novas tipologias incluídas (hospitais, locais de reunião de público e terminais de transporte).

Por fim, os dados apresentados neste relatório referem-se à primeira versão da base de dados do estoque. Para uma análise visual e interativa, foi criado um *dashboard* no Power BI que relaciona tipologias, regiões, consumo e EUI (Índice de Uso de Energia) das edificações. Este *dashboard* é facilmente atualizável e pode ser acessado [neste link](#).

REFERÊNCIAS

- LOESER, B. C., GERALDI, M.S., RAMOS, G., ALVES, J. M., BAVARESCO, M. V., MELO, A. P., LAMBERTS, R. Compatibilização de definição das tipologias de avaliação da INI-C e do DEO-PROCEL e revisão dos valores de referência para cargas internas. **Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024**. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15189928>
- SIRKO, Wojciech *et al.* **Continental-Scale Building Detection from High Resolution Satellite Imagery**. arXiv, 29 jul. 2021. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2107.12283>>. Acesso em: 1 jul. 2025
- ABNT. NBR ISO 50002: Auditorias energéticas – Requisitos com orientação para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

APÊNDICE A - Estrutura da base de dados

Tabela 11 – Estrutura da base de dados.

Coluna	Formato	Definição	Obrigatório
passaporte	Texto	identificador único da edificação	X
identificacao	Texto	identificação na fonte	X
identificacao_2	Texto	identificação auxiliar na fonte	
tipologia	Texto	tipologia atual	X
atividade	Texto	operação principal da edificação dentro de sua tipologia	
tipologia_2	Texto	tipologia na fonte	
regiao	Texto	região do brasil	
estado	Texto	unidade federativa - sigla	X
municipio	Texto	município	
end_ rua	Texto	endereço, rua	
end_num	Inteiro	endereço, número	
latitude	Decimal	latitude	
longitude	Decimal	longitude	
area_m2	Decimal	área construída em m ²	X
area_util	Decimal	área útil em m ²	
area_condicionada	Decimal	área condicionada em m ²	
n_funcionarios	Inteiro	número de funcionários	
n_andares	Inteiro	número de andares/pavimentos	
n_elevadores	Inteiro	número de elevadores	
taxa_ocupacao	Inteiro	taxa de ocupação (%) - 0 a 100	
horas_operacao	Inteiro	horas de operação por dia - 0 a 24	
cargas_especiais	Inteiro	somatório da potência (W) de cargas especiais. E.g., ATM de agências bancárias: quantidade x potência ATM	
ATR_EDU1	Inteiro	quantidade de alunos	
ATR_EDU2	Inteiro	quantidade de salas de aula	
ATR_EDU3	Inteiro	quantidade de laboratórios	
ATR_HOT1	Inteiro	número de quartos	
ATR_VAR1	Inteiro	área de estoque (%) - 0 a 100	
ATR_VAR2	Inteiro	área de vendas (%) - 0 a 100	
ATR_EAS1	Inteiro	quantidade de atendimentos por mês	
ATR_ALI1	Inteiro	refeições servidas por mês	
ATR_ALI2	Inteiro	número de lugares/cadeiras	
ATR_SUP1	Inteiro	quantidade de freezers	
ATR_SUP2	Inteiro	quantidade de camaras frias	
ATR_SUP3	Inteiro	área de estoque (%) - 0 a 100	
ATR_SUP4	Inteiro	área de vendas (%) - 0 a 100	

Coluna	Formato	Definição	Obrigatório
ATR_HOS1	Inteiro	quantidade total de leitos	
ATR_HOS2	Inteiro	quantidade de leitos (internação geral)	
ATR_HOS3	Inteiro	quantidade de leitos (hospital-dia/observação)	
ATR_HOS4	Inteiro	quantidade de leitos (UTI)	
ATR_REP1	Inteiro	lotação máxima	
ATR_REP2	Inteiro	número de cadeiras	
ATR_TET1	Inteiro	movimentação anual de passageiros	
ATR_TET2	Inteiro	movimentação anual de cargas	
ATR_TET3	Inteiro	movimentação anual de veículos	
ano	Inteiro	ano de referência do consumo energético	X
consumo_01	Decimal	consumo energia kWh janeiro	X*
consumo_02	Decimal	consumo energia kWh fevereiro	X*
consumo_03	Decimal	consumo energia kWh março	X*
consumo_04	Decimal	consumo energia kWh abril	X*
consumo_05	Decimal	consumo energia kWh maio	X*
consumo_06	Decimal	consumo energia kWh junho	X*
consumo_07	Decimal	consumo energia kWh julho	X*
consumo_08	Decimal	consumo energia kWh agosto	X*
consumo_09	Decimal	consumo energia kWh setembro	X*
consumo_10	Decimal	consumo energia kWh outubro	X*
consumo_11	Decimal	consumo energia kWh novembro	X*
consumo_12	Decimal	consumo energia kWh dezembro	X*
consumo_anual	Decimal	consumo energia kWh ano	X*
area_fonte	Texto	Fonte da área. Opções: "Declarada", "Declarada faixa", "Projeto", "Estimada"***	
fonte	Texto	referência do dado	X
comentarios	Texto	comentários relevantes sobre a edificação/informações inseridas na base	
auditoria	Texto	"sim" se a edificação foi auditada, deixar vazio se não	
codigo_etiqueta	Texto		

Notas: * Pelo menos um dos campos de consumo é obrigatório.

*** Estimada por SIG.